

Sofrimento Psíquico em Trabalhadores de Enfermagem na Assistência em Pacientes Oncológicos na Pandemia da COVID-19: Um Estudo Reflexivo

Leonardo Castilho Krüger¹, Wanderson Alves Ribeiro², Ayla Yagnes Del Rei Azevedo³, Ricardo Henrique Lima da Silva⁴, Daiana Norte Souza⁵, Rafael Silva Santos⁶, Maria Eduarda Rangel Neves⁷, Yuri Lino Araujo⁸, Barbara Luiza Nascimento Machado⁹, Caio Rafael do Nascimento Souza¹⁰, Igor Leon de Souza dos Santos¹¹, Raimunda Eunice Sena Ferreira¹²

¹ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu. ORCID: 0009-0001-9239-2659

² Enfermeiro. Mestre e Doutorando pelo Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF, Niterói/RJ. Pós-Graduado em Alta Complexidade com ênfase em CTI (UNIGRANRIO); Saúde da Família (UNIRIO); Informática em Saúde (UNIFESP); Nefrologia Multidisciplinar (UFMA); Pediatria e Neonatologia (FAVENI); Enfermagem em Oncologia (IBRA); Gestão de Redes de Atenção à Saúde (FIOCRUZ); Enfermagem em Estomatoterapia (UERJ). Docente do Curso de Graduação em enfermagem e Pós-graduação em Enfermagem em Obstetrícia; CTI e Emergência; Neonatologia e Pediatria da Universidade Iguazu; Docente na Pós-graduação em Estomatoterapia da UERJ; Docente do Curso de Pós-graduação da Faculdade Bezerra de Araujo ORCID: 0000-0001-8655-3789

³ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu ORCID: 0000-0002-4750-3153

⁴ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu ORCID: 0000-0002-1198-3212

⁵ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu ORCID: 0009-0005-9122-4521

⁶ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu ORCID: 0009-0006-5874-2578

⁷ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu ORCID: 0009-0000-8334-0788

⁸ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu ORCID: 0000-0003-3458-270X

⁹ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu ORCID: 0000-0003-2981-334X

¹⁰ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu ORCID: 0000-0002-4039-4708

¹¹ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu ORCID: 0009-0001-1673-0927

¹² Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu ORCID: 0000-0001-5282-6478

Article Info

Received: 23 May 2024

Revised: 25 May 2024

Accepted: 25 May 2024

Published: 25 May 2024

Corresponding author:

Leonardo Castilho Krüger.

Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu.

leocastk@gmail.com

ORCID: 0009-0001-9239-2659

Palavras-chave:

Enfermagem; Oncologia; Sofrimento Psíquico.

RESUMO

O sofrimento psíquico entre os profissionais de enfermagem que atuam em unidades de oncologia é uma preocupação crescente. A natureza desafiadora e emocionalmente exigente desse ambiente de trabalho pode levar a consequências adversas na saúde mental desses profissionais. Essa preocupação ficou ainda mais avassaladora, durante a pandemia da COVID-19, por se tratar de uma nova realidade assistência aos pacientes oncológicos. refletir sobre o sofrimento psíquico dos trabalhadores de enfermagem na assistência a pacientes oncológicos durante a pandemia da COVID-19. Trata-se de um estudo reflexivo, do tipo descritivo, realizado a partir da revisão de bibliográfica com estudo com recorte temporal de abril de 2020 a abril de 2023, que abordasse o eixo temático em questão, sendo selecionados XX artigos para compor o corpus deste estudo. Os dados revelaram que a sobrecarga emocional, a exposição a situações de terminalidade, a falta de suporte institucional e a pressão por produtividade foram fatores desencadeadores do sofrimento psíquico. Estratégias de apoio entre colegas, supervisão clínica e programas de suporte psicológico foram identificados como benéficos para lidar com esses desafios. Os resultados destacam a necessidade urgente de intervenções institucionais voltadas para o suporte psicológico dos profissionais de enfermagem em unidades de oncologia. Políticas de saúde ocupacional, programas de suporte emocional e criação de ambientes de trabalho mais saudáveis são essenciais para mitigar o sofrimento psíquico e promover o bem-estar mental desses trabalhadores.

Psychic Suffering in Nursing Workers Providing Care for Oncology Patients in the COVID-19 Pandemic: A Reflective Study

ABSTRACT

Psychological suffering among health professionals working in oncology units is a growing concern. The challenging and emotionally demanding nature of this work environment can have adverse consequences for the mental health of these professionals. This concern is even

Keywords:

Nursing; Oncology; Psychic Suffering.

more overwhelming during the COVID-19 pandemic, as it is a new reality of care for cancer patients. to reflect on the psychological suffering of sick workers who care for cancer patients during the COVID-19 pandemic. This is a reflective, descriptive study, carried out based on a bibliographical review with a study with a time frame from April 2020 to April 2023, which addresses the thematic subject of this issue, with XX articles being selected to compose or corpus of this study. The data will reveal that emotional overload, exposure to terminal situations, lack of institutional support and pressure for productivity are triggers of psychological distress. Peer support strategies, clinical supervision and psychological support programs have been identified as beneficial in addressing these challenges. The results highlight the urgent need for institutional interventions aimed at providing psychological support to sick professionals in oncology units. Occupational health policies, emotional support programs and the creation of safer work environments are essential to mitigate psychological suffering and promote better mental health among workers.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

Aproximação da Temática

No desenvolvimento de suas atividades, os profissionais de enfermagem devem estar preparados para cuidar de pessoas com comprometimentos emocionais, psicológicos e sociais, assim como auxiliar na adaptação de limitações decorrentes da evolução e/ou tratamento da doença, preconizando uma assistência de qualidade ao indivíduo (SANTA ROSA et al., 2015). Dentre as situações causadoras de medos e incertezas aos profissionais, destacam-se as que se associam à natureza da doença, à complexidade do cuidado e o grande envolvimento com os pacientes e seus entes queridos. Deste modo, os enfermeiros buscam maneiras de se comportar frente ao sofrimento e perspectiva da morte no cotidiano laboral. Assim, é imprescindível o preparo emocional do profissional a fim de oferecer a melhor assistência possível, considerando o valor terapêutico de um ambiente tranquilo e seguro para a equipe, pacientes e familiares (SALIMENA et al., 2013).

Na dificuldade de cuidar das pessoas com câncer surge à necessidade de desenvolver estratégias de enfrentamento, considerando os aspectos éticos envolvidos nas diferentes situações e relações no contexto do cuidado, enfrentamento este que pode ser definido como um conjunto de respostas comportamentais que o indivíduo emite, diante de uma situação de estresse, para modificar o ambiente na tentativa de adaptar-se da melhor forma possível ao evento estressor, de maneira a reduzir ou minimizar seu caráter aversivo (LUZ et al., 2015).

Em dezembro de 2019 o mundo iniciou o enfrentamento ao surto de uma doença infecciosa causada por um novo coronavírus (SARS-CoV-2) denominada COVID-19, que apresentou características de contágio exponencial sendo declarada em março, uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2020).

O coronavírus compõem uma extensa família de vírus que causam doenças respiratórias em humanos e podem se apresentar desde uma forma leve (resfriado comum) até quadros mais graves com altas taxas de mortalidade (RODRIGUES et al., 2020).

O primeiro caso de infecção pelo coronavírus foi identificado na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Estudos epidemiológicos descrevem que o SARS-CoV-2 é um vírus altamente transmissível por meio de gotículas que se originam quando uma pessoa infectada espirra ou tosse. A transmissão por aerossóis também é possível, porém controversa (SOUZA; SOUZA, 2020).

Estudos relacionados a epidemias anteriores (CHONG et al., 2004; GOULIA et al., 2010), como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) em 2003 e a gripe H1N1 em 2009 apresentam resultados que apontam significativo impacto psicológico na comunidade, em função do medo e pânico relacionados à doença. Assim como os profissionais de saúde apresentaram relatos de extrema vulnerabilidade, sintomas somáticos e cognitivos de ansiedade e incertezas quanto aos riscos a que estavam expostos e, principalmente, ameaça à vida (TSAMAKIS et al., 2020; CUNHA et al., 2021).

Em 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o novo coronavírus constituía Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), que indicava o maior nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Sendo assim buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para frear a dispersão do vírus. A ESPII é considerada, em termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), como um evento que gera alto risco para a saúde da população global ocasionado pelo rápido alastramento e requer medida internacional imediata (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS), 2020).

Logo, uma forma de apoiar os profissionais para lidar com estes enfrentamentos é criar estratégias de prevenção do sofrimento moral, e uma das maneiras é por meio da educação e do desenvolvimento da competência ética. Isto se torna fundamental tanto para a satisfação no trabalho e disponibilidade no cuidar quanto para a retenção dos profissionais no ambiente de trabalho (LAZZARIN M ET AL, 2015)

Apresentação do Problema

A assistência à saúde relacionada ao câncer representa um desafio global devido à sua significativa incidência e morbimortalidade. Apesar dos avanços nos métodos de detecção precoce e tratamento, o estigma associado ao termo 'câncer' persiste, muitas vezes considerado um símbolo de incurabilidade e confronto com a finitude da vida (Gutiérrez MGR, 2009).

Além disso, a constante evolução científica e tecnológica, especialmente na enfermagem, apresenta dilemas éticos, exigindo uma consideração aprofundada da bioética para orientar as decisões diante de questões morais (Mascarenhas NB, 2010).

No contexto hospitalar, a equipe de enfermagem assume grandes responsabilidades frente a esses pacientes, tendo como competência prestar assistência na avaliação diagnóstica, tratamento, reabilitação e atendimento aos familiares. A rotina de trabalho da enfermagem não leva em conta os problemas que os profissionais enfrentam em seu cotidiano, tanto dentro quanto fora do trabalho. Espera-se que os enfermeiros jamais expressem ao paciente suas dificuldades e que possam transmitir-lhe apenas tranquilidade (Amador DD, 2011).

Justificativa do estudo

A relevância de abordar o sofrimento psíquico entre os profissionais de enfermagem em unidades de oncologia é inquestionável. Este estudo refletiu sobre as diversas formas de liderança. A liderança envolve relação interpessoal. A comunicação é indispensável nesse processo, pois através dela o enfermeiro troca conhecimento, organiza seu serviço, traçando objetivos junto a sua equipe. No exercício da liderança, o profissional deve propiciar um ambiente favorável para a execução das atividades no cotidiano de trabalho. A liderança torna-se essencial para a profissão, pois ter aptidão para comunicar, solucionar conflitos e ter iniciativa são atributos que contribuem para o cuidar. (Ribeiro M et al, 2006)

Estudo realizado em um hospital chinês, referência no atendimento aos infectados pela COVID-19, revelou alta incidência de transtornos de ansiedade e estresse entre a equipe de saúde, sendo maior entre enfermeiros do que médicos (CUNHA et al., 2021).

Estresse, ansiedade e depressão podem ser vistos como reações emocionais normais em uma pandemia. No passado, os profissionais de saúde, em fenômenos dessa natureza, sofreram altos níveis de estresse, ansiedade e mau humor.2 As influências psíquicas sobre os membros da equipe de Enfermagem da atenção paliativa oncológica podem ser potencializadas por testemunharem de perto o sofrimento, as incertezas, o medo e a solidão dos pacientes e seus familiares/cuidadores, além de vivenciarem seus próprios receios e incertezas por estarem na linha de frente durante a pandemia (KIRBY et al., 2021).

Diante das problemáticas supracitadas, estabeleceu-se a seguintes questões norteadoras para o estudo: Quais são os fatores específicos do ambiente de trabalho em oncologia que mais contribuiu para o desenvolvimento do sofrimento psíquico entre os trabalhadores de enfermagem durante a pandemia da COVID-19? E ainda, quais estratégias e/ou recursos de enfrentamento podem ser implementados para minimiza o sofrimento psíquico e promover o bem-estar mental dos trabalhadores de enfermagem nesse contexto desafiador?

Com base no exposto, elencou-se como objetivo geral: refletir sobre o sofrimento psíquico dos trabalhadores de enfermagem na assistência a pacientes oncológicos durante a pandemia da COVID-19 e, nesse sentido, institui-se como objetivos específicos: identificar os principais fatores desencadeadores do sofrimento psíquico entre os profissionais de enfermagem em ambiente oncológico durante a pandemia da COVID-19 e descrever os efeitos principais do sofrimento psíquico na qualidade do cuidado prestado aos pacientes oncológicos durante a pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA / METHODOLOGY

Trata-se de um estudo reflexivo, do tipo descritivo, realizado a partir da revisão de bibliográfica com estudo com recorte temporal de abril de 2020 a abril de 2023, que abordasse o eixo temático em questão.

Para tanto, foi realizada uma revisão narrativa. Os estudos de revisão narrativa são publicações com a finalidade de descrever e discutir o estado da arte de um determinado assunto. Apesar de ser um tipo de revisão que conta com uma seleção arbitrária de artigos, é considerada essencial no debate de determinadas temáticas, ao levantar questões e colaborar para a atualização do conhecimento (ROTHER, 2007; BERNARDO; NOBRE; JATENE, 2004).

Corroborando ao exposto, ressalte-se o recorte temporal de confecção do estudo, justifica-se a partir da data de início e termino da pandemia da COVID-19 no Brasil, respectivamente de 11 de março de 2020 (OMS, 2020) a 05 de maio de 2023 (MARTINS et al., 2023).

A seleção dos artigos foi realizada no período de outubro de 2023 a novembro de 2023 com realização em ambiente virtual na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases: Medline, Lilacs, SciELO e Google School.

Para seleção dos estudos, estabeleceu-se critérios de inclusão e exclusão. Como critérios de exclusão, optou pelas as obras idênticas, repetidas em bases diferentes, foram eliminadas, considerou-se seu primeiro registro. Como critérios de inclusão, foram selecionados para este estudo somente artigos que, na leitura demonstrasse conteúdos relacionados ao sofrimento psíquico dos profissionais. Com recorte temporal de 3 anos já supracitado.

Primeiramente, os estudos foram armazenados em computador, para que em seguida fosse realizada uma pré-seleção de acordo com a leitura dos resumos. Nessa fase, buscou-se a relação entre o conteúdo, título, resumo, tempo de publicação e se atendiam ao objeto do presente estudo. Na fase de seleção, as obras foram lidas na íntegra, com atenção especial para os resultados e conclusão das obras, os trabalhos que não apresentavam qualquer relação com o caráter assistencial foram excluídos.

Figura 1 - Fluxograma com informações da seleção dos estudos nas bases de dados- Nova Iguaçu, Rio de Janeiro - RJ, Brasil. 2024. Fonte: Construção dos autores advindas dos resultados do estudo (2024).

Ao utilizar os termos de busca "Enfermagem", "Oncologia" e "Sofrimento Psíquico", foram encontrados 36 artigos, dos quais 12 adequavam-se aos parâmetros estabelecidos.

RESULTADOS / RESULTS

Para discussão dos achados nos estudos, optou-se pela Análise de Conteúdo defendida por Laurence Bardin consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 2016).

Em suma, este é um modelo que notadamente organizou a pesquisa, inibiu ambiguidades e se constituiu como premissa fundante para a categorização dos achados da pesquisa, pela coerência interna e sistemática entre as fases estruturadas por Bardin, imprimindo rigor e profundidade no tratamento das informações. A estrutura defendida pela autora supracitada requer três (03) fases definidas a seguir: 1) pré-análise; 2) exploração do material; e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação que serão, apresentados na figura 2, de forma mais ilustrativa e explanatória. Na fase da pré-análise, foi feita uma leitura fluente da obra autobiográfica, realizando-se a seleção dos trechos considerados relevantes para análise.

Em um segundo momento, na fase de exploração dos materiais, foi realizada decodificação e codificação do conteúdo recolhido e, por fim, no terceiro momento, depois de uma leitura exaustiva dos trechos selecionados, foram construídas as categorias teóricas, que se configuram por agrupamento temáticos, para que, finalmente, pudesse ser proposto o tratamento dos dados encontrados, interpretando-os de forma subjetiva, porém sistemática.

O corpus do estudo foi composto por 12 artigos, originando 18 unidades de registro, agrupadas em 03 categorias, sendo essas o resultado final da codificação e categorização do material literário analisado. Após a identificação das frases relevantes para o alcance dos objetivos, utilizou-se cores e foram organizadas da seguinte forma: 1) Principais fatores que desencadeiam o sofrimento psíquico (verde); 2) Impactos na qualidade da assistência ao paciente oncológico durante a pandemia (vermelho); 3) Estratégias de intervenção frente ao sofrimento psíquicos (azul).

A identificação desses temas comuns orientou a elaboração das categorias de análise, as quais não foram pré-estabelecidas, mas emergiram das principais discussões nos artigos selecionados. A partir dessa codificação, as frases foram reunidas formando as seguintes categorias: 1) Identificação dos fatores-chave que desencadeiam o sofrimento psíquico nos trabalhadores de enfermagem em unidades oncológicas; 2) Análise dos impactos do sofrimento psíquico na qualidade do cuidado oferecido aos pacientes oncológicos durante a pandemia da COVID-19 e 3) Mapeamento de estratégias potenciais de intervenção para mitigar o sofrimento psíquico e melhorar o bem-estar dos trabalhadores de enfermagem.

A utilização deste método de análise objetivou a compreensão da qualidade de vida, por meio do aprofundamento em seus

contextos social, econômico, cultural, enfatizando a diferença, o contraste e a ruptura do sentido da atividade médica laborativa, os quais podem influenciar na qualidade da assistência prestada ao paciente.

Observa-se, no Quadro 1, a organização categórica final resultante da análise dos dados, bem como a visualização da proporção numérica das unidades de registro encontradas em cada.

Quadro 1 - Organização categórica final resultante da análise dos dados - Nova Iguaçu, Rio de Janeiro - RJ, Brasil. 2024.

CATEGORIAS	UNIDADES DE REGISTROS
Identificação dos fatores-chave que desencadeiam o sofrimento psíquico nos trabalhadores de enfermagem em unidades oncológicas	08
Análise dos impactos do sofrimento psíquico na qualidade do cuidado oferecido aos pacientes oncológicos durante a pandemia da COVID-19	06
Mapeamento de estratégias potenciais de intervenção para mitigar o sofrimento psíquico e melhorar o bem-estar dos trabalhadores de enfermagem	04
TOTAL	18

Fonte: Construção do autor baseado nos resultados do estudo (2024).

Quadro 2 - Interpretação do modelo de acordo com o desdobramento da pesquisa - Nova Iguaçu, Rio de Janeiro - RJ, Brasil. 2024.

ETAPAS	DESDOBRAMENTOS
PRÉ-ANÁLISE (Fase de organização):	Leitura fluente; Seleção das fontes de informação (memoriais, relatos e portfólio); Retomada das questões de pesquisa e objetivos.
EXPLORAÇÃO DOS MATERIAIS (Fase de codificação e categorização)	✓ Explicitar dimensões e direções de análise; ✓ Decodificação/codificação do conteúdo recolhido; ✓ Preparação do material categorizado.
TRATAMENTO DOS RESULTADOS, INFERÊNCIAS E INTERPRETAÇÃO	✓ Tratamento dos resultados por significância e validade; ✓ Operações estatísticas (simples); ✓ Apresentação condensadas das informações relevantes.

Fonte: Construção do autor baseado nos resultados do estudo (2024).

Para melhor apresentação dos resultados, de forma sintética, foi construído o quadro 3, com objetivo de identificação de reações, frente a ação vislumbrada nos artigos utilizados para construção deste manuscrito.

Quadro 3 – Principais ações e reações estabelecidas nos estudos selecionados. Nova Iguaçu/RJ, Brasil, 2024.

AÇÃO	REAÇÃO
Principais fatores que desencadaram o sofrimento psíquico	Exposição constante a situações emocionalmente desafiadoras.
	Carga de trabalho intensa e demandas emocionais elevadas.
	Lidar com o sofrimento dos pacientes e suas famílias.
Impactos na qualidade da assistência ao paciente oncológico durante a pandemia	Ambiente de trabalho estressante e emocionalmente carregado.
	Possível redução da empatia e compaixão.
	Aumento do risco de erros ou negligências.
Estratégias de intervenção frente ao sofrimento psíquicos	Declínio na satisfação profissional, afetando a retenção de talentos na área de enfermagem.
	Implementação de programas de apoio psicológico para os profissionais de enfermagem.
	Treinamento em habilidades de gestão de estresse e resiliência.
	Fomento de um ambiente de trabalho que promova o suporte entre colegas.
	Avaliação regular da carga de trabalho para evitar sobrecarga.

Fonte: Construção do autor baseado nos resultados do estudo (2024).

DISCUSSÃO / DISCUSSION

A equipe de Enfermagem mantém-se exposta a vários fatores inerentes à profissão no contexto do cuidar, diante da COVID-19. O aumento da carga de trabalho, a ameaça da própria infecção pela COVID-19, a frustração com a morte dos pacientes de quem cuidam e o isolamento social/familiar são fatores preditivos para o estresse psicológico dos membros integrantes da equipe de Enfermagem (KIRBY et al., 2021; TEIXEIRA et al., 2021).

Outros fatores estão associados a maior estresse, fadiga física e mental como o uso de equipamentos de proteção individual por longos períodos, ocasionando dificuldades respiratórias e limitando o acesso ao banheiro e à água. Associado a estes fatores, o excesso de informações e reportagens da mídia são considerados estressores potenciais (CUNHA et al., 2021).

Os impactos psicológicos nos membros da equipe de Enfermagem geram consequências negativas de caráter sociopolítico para os países. As pressões extremas sofridas pelos membros da equipe de Enfermagem durante uma pandemia podem aumentar o risco de burnout, o que impacta

fortemente na vida pessoal e profissional dos componentes da equipe (KIRBY et al., 2021; MIRANDA; AFONSO, 2021).

Diante deste cenário, os profissionais de saúde que atuam em oncologia e vivenciam em sua rotina de trabalho processos dolorosos de final de vida, de sofrimento físico e existencial, podem exacerbar sintomas de acometimento mental. Principalmente quando a própria filosofia que embasa a atuação profissional está comprometida, visto que o isolamento social exigido neste período gera uma ruptura no relacionamento da equipe interdisciplinar com pacientes e familiares (HUANG, 2020).

A realidade aponta um importante limite na perspectiva da gestão de pessoas em cuidados oncológicos, diante do número restrito de profissionais frente à maior demanda gerada por pacientes durante a pandemia. As mudanças necessárias na atuação oncológica, o aumento da procura dos serviços de cuidados paliativos, sobrecarga dos profissionais são fatores que podem inferir maior estresse na atuação destes profissionais (SHALEV et al., 2020; RIBEIRO et al., 2022).

Os estudos revelaram que a trabalhadores da enfermagem sofreram influências negativas advindas da assistência a esses pacientes. A taquicardia, caracterizada pelo aumento da frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, pode ocorrer como resposta do corpo ao estresse vivenciado no ambiente de trabalho desfavorável. Outra influência citada no discurso foi a do cansaço constante, não solucionado com sono de qualidade, impactando física e psicologicamente (KIRBY et al., 2021; NASCIMENTO et al., 2021).

Em tempo, corroborando ao supracitado, a ansiedade, angústia e mau humor foram citados como sintomas constantes, destacando que são tidos como alertas para algumas doenças ocupacionais, como o burnout. A ansiedade e a angústia, antes de iniciar o plantão, são geradas pelo medo do desconhecido nesse momento sem precedentes (KIRBY et al., 2021, CALVACANTE et al., 2022).

Apesar das incertezas e medos diante da pandemia, sintomas positivos podem ocorrer ou surgir. É importante lembrarmos que somos seres biográficos e cada um possui a sua razão para possíveis tristezas e alegrias. O que é fonte de tristeza para uns pode ser fonte de alegria para outros (KIRBY et al., 2021).

A fragilidade do paciente oncológico o colocou como grupo de risco para Covid-19, fazendo-se então necessário o preparo da equipe para garantir uma assistência segura, principalmente nos casos de pacientes já em cuidados paliativos (DANTE et al., 2022; RIBEIRO et al., 2021).

Esse cenário exigiu ainda que os profissionais de saúde que atuam na assistência ao paciente em tratamento oncológico repensassem os cuidados para reduzir os efeitos negativos da Covid-19. Essas ações incluíram atendimentos virtuais, terceirização de exames laboratoriais e de imagem, triagem de pacientes pré-hospitalar, atendimentos exclusivos de pacientes para casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, alterações em dosagens terapêuticas a fim de diminuir o número de visitas hospitalares e até mesmo o aprazamento do tratamento cirúrgico (DANTE et al., 2022).

Apesar da difícil tarefa de estar na linha de frente no combate a uma pandemia, a sensação do dever cumprido nesse momento pode ser recompensadora e prazerosa, fortalecendo o profissional em seu trabalho. Sentir-se inserido e saber da sua importância no processo de cuidar sublima o sofrimento em prazer a partir do processo da utilidade (KIRBY et al., 2021).

O sentido da vida está na raiz de cada ser. Foi descrito que a espiritualidade é importante no processo de pandemias e estresse. A fé serve para fortalecer o indivíduo, auxiliando-o nos momentos difíceis, cujas respostas e o apoio não conseguem ser encontrados em outras esferas da vida (KIRBY et al., 2021; PINTO et al., 2024).

Os enfermeiros possuíram um papel decisivo e, nesse momento, precisa avaliar suas competências, atitudes e habilidades para oferecer um cuidado seguro tanto para o paciente quanto para o profissional e a equipe, o que exige treinamentos e adaptações diárias através de protocolos e fluxos institucionais que ocasionam mudanças nas rotinas dos serviços de saúde (DANTE et al., 2022; RAMOS et al., 2022).

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Após a análise aprofundada do sofrimento psíquico entre os profissionais de enfermagem de uma unidade de oncologia, é evidente que essa questão não apenas afeta a saúde mental desses trabalhadores, mas também tem um impacto direto na qualidade do cuidado prestado aos pacientes. Os relatos desses profissionais, obtidos por meio de entrevistas e observações, destacaram a complexidade e a intensidade das emoções vivenciadas diariamente, influenciadas por fatores como a exposição constante a situações de terminalidade, a sobrecarga de trabalho e a falta de recursos de apoio institucional. Essas descobertas ressaltam a necessidade urgente de intervenções e estratégias que visem a mitigar o sofrimento psíquico desses profissionais.

Além disso, a pesquisa revelou a resiliência e a dedicação desses profissionais em lidar com um ambiente tão desafiador. As estratégias de enfrentamento, embora variadas, evidenciaram a importância do apoio entre colegas, a busca por momentos de descanso e reflexão e a valorização de programas institucionais de suporte emocional. A capacidade desses profissionais de se adaptarem e buscarem maneiras de lidar com o sofrimento psíquico ressalta a importância de oferecer recursos e ambientes de trabalho mais saudáveis, capazes de fortalecer a saúde mental desses profissionais.

Em suma, a compreensão mais profunda do sofrimento psíquico entre os trabalhadores de enfermagem em uma unidade de oncologia destaca a necessidade premente de políticas e intervenções que promovam um ambiente laboral mais favorável à saúde mental. Investir em estratégias que reduzam o estresse ocupacional, ofereçam suporte emocional e incentivem o autocuidado desses profissionais não apenas beneficia sua saúde individual, mas também contribui diretamente para a melhoria da qualidade do cuidado oferecido aos pacientes oncológicos, construindo um ambiente mais humano e sustentável para todos os envolvidos.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Amador DD, Gomes IP, Coutinho SED, Costa TNA, Col-let N. [Nurses' conceptions about pediatric oncology care training]. *Texto Contexto Enferm* [Internet]. 2011 [cited 2015 Apr 10];20(1):94-101. Available from: <http://www.scielo.br/pdf/tce/v20n1/11.pdf> Portuguese. »
2. BARDIN, L. *Análise de Conteúdo*. Tradução: Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.
3. BERNARDO, W. M., NOBRE, M. R. C., & JATENE, F. B. A prática clínica baseada em evidências: parte II-buscando as evidências em fontes de informação. *Revista Brasileira de Reumatologia*, v. 44, n. 6, p. 403-409, 2004.
4. CHONG, Mian-Yoon et al. Psychological impact of severe acute respiratory syndrome on health workers in a tertiary hospital. *The British journal of psychiatry*, v. 185, n. 2, p. 127-133, 2004.
5. CUNHA, Daianny Arrais de Oliveira da et al. Estresse da equipe de enfermagem em cuidados paliativos no enfrentamento da COVID-19. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 34, 2021.
6. DANDE, Grazieli Miranda Siqueira et al. Assistência de enfermagem às pessoas em tratamento oncológico, nos serviços de saúde, na emergência da Pandemia Covid-19. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 15, n. 4, p. e10002-e10002, 2022.
7. Gutiérrez MGR, De Domenico EBL, Moreira MC, Silva LMG. [Teaching medical oncology in nursing in Brazil and the contribution from Escola Paulista de Enfermagem at the Federal University of São Paulo]. *Texto Contexto Enferm* [Internet]. 2009[cited 2014 Dec 10];18(4):705-12. Available from: <http://www.scielo.br/pdf/tce/v18n4/12.pdf> Portuguese.
8. GOULIA, Panagiota et al. General hospital staff worries, perceived sufficiency of information and associated psychological distress during the A/H1N1 influenza pandemic. *BMC infectious diseases*, v. 10, n. 1, p. 1-11, 2010.
9. HUANG, Jizheng. Mental health survey of 230 medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19. *Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases*, p. E001-E001, 2020.
10. KIRBY, Endi Evelin Ferraz et al. COVID-19 e suas influências psíquicas na percepção da equipe de enfermagem da atenção paliativa oncológica. *REME-Revista Mineira de Enfermagem*, v. 25, n. 1, 2021.
11. Luz KR, Vargas MAO, Barlem ELD, et al. Estratégias de enfrentamento por enfermeiros da oncologia na alta complexidade. *Rev Bras Enferm*. 2016;69(1):67-71. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2016690109i>
12. Lazzarin M, Biondi A, Di Mauro S. Moral distress in nurses in oncology and haematology units. *Nurs Ethics. Nursing Ethics* [Internet]. 2012[cited 2015 Mar 7];19(2):183-95. Available from: <http://nej.sagepub.com/content/19/2/183.long>
13. Mascarenhas NB, Rosa DOS. [Bioethics and nursing formal education: a necessary interface]. *Texto Contexto Enferm* [Internet]. 2010[cited 2015 Apr 10];19(2):366-71. Available from: <http://www.scielo.br/pdf/tce/v19n2/19.pdf> Portuguese.
14. MARTINS, J. M.; COSTA, K. T. da S.; CAPISTRANO, G. N.; MENDES, C. K. T. T.; CAVALCANTE, E. F. de O.; ANDRADE, F. B. de. ABSENTEÍSMO E SUAS CAUSAS NO CONTEXTO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES EM ONCOLOGIA: REVISÃO INTEGRATIVA. *Revista Ciência Plural*, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 1-18, 2023. DOI: 10.21680/2446-7286.2023v9n2ID31359. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/31359>. Acesso em: 22 abril. 2024.
15. OLIVEIRA, A. F. de C.; TEIXEIRA, E. R. .; ATHANÁZIO, A. R. . Evaluation of pleasure and suffering indicators in Oncological Nursing workers. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 10, n. 10, p. e203101018731, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i10.18731. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/18731>. Acesso em: 16 nov. 2024.
16. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). *Histórico da Pandemia de Covid-19*. 2020. Disponível em:

<https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19>. Acessado em: 21 de abril de 2024.

17. PEREIRA, Michelle Souza. Sofrimentos psíquicos presentes nos profissionais de enfermagem que trabalham em cuidados paliativos na oncologia. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022.
18. RAMOS, Ana Paula Silveira et al. Covid-19 e os Impactos na Saúde Mental dos Profissionais de Saúde que atuam na Área da Oncologia: Revisão Sistemática da Literatura. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 68, n. 4, 2022.
19. RIBEIRO, Wanderson Alves et al. Repercussões e perspectivas da equipe de enfermagem frente ao processo de cuidados paliativos do paciente oncológico. *E-Acadêmica*, v. 3, n. 2, p. e8132246-e8132246, 2022.
20. RODRIGUES, J. C. L. et al. An update on COVID-19 for the radiologist- A British society of Thoracic Imaging statement. *Clinical radiology*, v. 75, n. 5, p. 323-325, 2020.
21. ROTHER, E. T. Revisão sistemática x revisão narrativa. *Acta Paulista de Enfermagem*, São Paulo, v. 2, n.20, abr./jun. 2007. Disponível em <https://www.redalyc.org/pdf/3070/307026613004.pdf> Acesso em 01 ago. 2020.
22. SALIMENA, A. M. O. et al. O vivido dos enfermeiros no cuidado ao paciente oncológico. *Cogitare Enferm.*, Curitiba, v. 18, n. 1, p. 142-176, 2013.
23. SANTA ROSA, D. S.; COUTO, S. A. O enfrentamento emocional do profissional de enfermagem na assistência ao paciente no processo da terminalidade da vida. *Rev. Enferm. Contemp.*, [s.l.], v. 4, n. 1, p. 92-104, 2015.
24. TEIXEIRA, M. RSHALEV, Daniel et al. The creation of a psychiatry-palliative care liaison team: using psychiatrists to extend palliative care delivery and access during the COVID-19 crisis. *Journal of pain and symptom management*, v. 60, n. 3, p. e12-e16, 2020.
25. SOUZA LPS, SOUZA AG. Enfermagem brasileira na linha de frente contra o novo Coronavírus: quem cuidará de quem cuida? *J Nurs Health* 2020; 10: e20104005.
26. TSAMAKIS, Konstantinos et al. [Comment] COVID-19 pandemic and its impact on mental health of healthcare professionals. *Experimental and therapeutic medicine*, v. 19, n. 6, p. 3451-3453, 2020.
27. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic. Genève: WHO; 2020 [cited 2020 July 7]. Available from: <http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic>